

**CURRENT STATUS OF FLIES THAT ARE POTENTIAL VECTORS OF LEISHMANIOSIS IN
BARDA REGION**

Elgun Ismayilova Alenamed daughter,

*V.Y. Akhundov Scientific-Research
Institute of Medical Prevention*

ORCID: 0009-0009-0829-2881

Gurbanova Gunay Vagif qizi,

*V.Y. Akhundov Scientific-Research
Institute of Medical Prevention*

ORCID: 0000-0002-4391-5294

Gulmammadova Aybeniz Elkhan qizi

*V.Y. Akhundov Scientific – Research
Institute of Medical Prevention*

ORCID: 0009-0003-0187-1684

**BƏRDƏ RAYONUNDA LEYŞMANİOZUN POTENSİAL VEKTORLARI OLAN MIĞMIĞALARIN
HAZIRKI VƏZİYYƏTİ**

Elgün İsmayilova Ələnməd qızı

*V.Y.Axundov adına Elmi – Tədqiqat
Tibbi Profilaktika İnstitutu*

ORCID: 0009-0009-0829-2881

Qurbanova Günay Vaqif qızı

*V.Y.Axundov adına Elmi – Tədqiqat
Tibbi Profilaktika İnstitutu*

ORCID: 0000-0002-4391-5294

Gülməmmədova Aybəniz Elxan qızı

*V.Y.Axundov adına Elmi – Tədqiqat
Tibbi Profilaktika İnstitutu*

ORCID: 0009-0003-0187-1684

Abstract

The article shows that leishmaniasis has been registered in Azerbaijan since the beginning of the twentieth century, and as a result of implementation of certain measures anthroponotic cutaneous leishmaniasis has been practically eliminated, foci of visceral leishmaniasis have been cured, and the number of bruises has sharply decreased. Recently, changes in the population and causes of recovery of leishmaniasis carriers have been shown. Barda district is also considered one of the main disease foci in Azerbaijan. During scientific research conducted in 2025, the species found here were also captured and identified.

Keywords: leishmania, disease center, Phlebotomus, , identification, vector

Açar sözlər: Leyşmanioz, Phlebotomus, xəstəlik ocağı, preparat, identifikasiya,vektor

Müasir dövrdə leyşmanioz dünyanın 100 - ə yaxın ölkəsində qeydə alınmışdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sənədlərində leyşmanioz vacib və təhlükəli sayılan 6 tropik xəstəliklərdən biri kimi səciyyələndirilir. (D .Ejov., M, Daghe 2015)

Azərbaycanın təbii iqlim şəraiti leyşmanioz xəstəliyinin yayılması üçün münbitdir. Azərbaycanda leyşmaniozların 2 növü: Visseral (VL) və dəri leyşmaniozu (ADL) yayılmışdır. ADL – n epidemioloji zənciri belədir: xəstə insan---keçirici--- sağlam insan. Aralıq dənizi VL – un isə epidemioloji zənciri xəstəliyin mənbəyi kimi itləri də əhatə edir.(A.Ю.Наджафов 1969 s.163)

Leyşmaniozun obliqat transmissiv parazitar xəstəlikdir və xəstəliyinin keçiriciləri miğmıqalardır. Dünyada miğmıqaların təxminən 800 - ə yaxın növü aşkar edilmişdir və onların 90 – dan artıq növü leyşmaniozların keçiriciləri sayılır. Azərbaycanda isə bugünə kimi miğmıqaların 15 növü aşkar edilmişdir..

Bunlar Phlebotomus və Sergentomyia cinslərinə aid növlərdir. Bu növlər arasından yalnız bir qismi Phlebotomus cinsinə aid olan növlər leyşmaniozun effektiv vektoru kimi fəaliyyət göstərir və onların paylanması, xəstəliyin yayılmasına birbaşa təsir göstərir. Sergentomyia cinsinə aid miğmıqalar Azərbaycanda leyşmaniozların keçiriciləri kimi epidemioloji əhəmiyyət kəsb etmir. (H.F.Quliyeva 2014 səh.197)

Azərbaycanda XX əsrin 60 – cı illərində leyşmaniozlara qarşı mübarizə tədbirləri aparılmış nəticədə antropoz dəri leyşmaniozu praktik ləğv olunmuş, visseral leyşmaniozun fəal ocaqları sağlamlaşdırılmış və xəstələnmələrin səviyyəsi kəskin sürətdə aşağı düşmüşdür.(A.Ю.Наджафов , И.Г.Мамедов 1969 с 61) Lakin son illərdə bu xəstəlik yenidən baş qaldırılmış və Azərbaycanın 46 rayonunda yenidən qeyd olunmağa başlandı. Bu rayonlardan biri də əvvəldən Antropoz dəri leyşmaniozunun

ocaqlarından sayılan Bərdə rayonudur. 1941 – cı ildə Bərdə rayonu haqqında П.П.Попов məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, əsas dominant növ Ph.sergentidir. 2018 – ci ildə E.Ə.Hacıbəyova apardığı tədqiqatlarda Ph.sergenti növü əsas dominant növ olduğunu göstərmişdir.

2025 – ci ildə xəstəlik qeyd olunan yaşayış məntəqələrində ÜST –ün qəbul etdiyi metodikaya uyğun olaraq (gənəgərçək yağı sürtülmüş yarımperqament kağızlardan istifadə olunaraq)

vektorlar tutuldu və laboratoriyada identifikasiya olundu. Əldə olunmuş materialın təhlili nəticəsində 7 növ aşkar edildi. Ph.sergenti(39), Ph. jacuseli (18), Ph.kandellaki (18), Ph.transcausicus (10), Ph.caucasicus (2), Ph.papatasi (5), Ph.tobi (1). Bunların arasında sayına görə çoxluq təşkil edən Ph.sergenti (39) növüdür. Bu növ ümumi keçiricilərin 41.935% - ni təşkil edir və Azərbaycanda dəri leyşmaniozunun keçiricisi hesab olunur.

Yaşayış məsafələri	Mığmığa növləri							Cəm
	Ph.papatasi	Ph.transcausicus	Ph.caucasicus	Ph.kandellaki	Ph.tobi	Ph.jacuseli	Ph.sergenti	
Zümürxan	5	1	-	6	1	4	6	23
Alaçadlı	-	-	-	2	-	6	1	9
Kələntərli	-	4	-	8	-	2	7	21
Darğalar	-	5	2	2	-	4	-	13
100-lər məktəbi.	-	-	-	-	-	2	7	9
26-lar (Bərdə)	-	-	-	-	-	-	18	18
Cəm	5	10	2	18	1	18	39	93
faiz	5.376%	10.752%	2.15%	19.354%	1.075%	19.354%	41.935%	100%

Tədqiqat zamanı topladığımız qum milçəkləri arasında diqqətəlayiq bir nümunə aşkar etdik. Nümunə Ph.sergenti növünə aid olan dişi mığmığadır və o cüce tövləsindən toplanmış nümunələr arasında aşkar edilmişdir. Nümunənin vacibliyi mədəsində qan olmağıdır. Sonra həmin nümunə laboratoriyada yaxma hazırlanaraq mikroskop altında analiz edilmişdir.. Mədəsində qan olan həmin mığmığadan leyşmaniyanın promostiqot forması müəyyən olunmuşdur.

Mədəsində qan olan nümunə Ph.sergenti növünə aid mığmığadır. Bu tapıntı həmin növün potensial leyşmanioz vektoru olduğunu birbaşa təsdiqləyir və bölgədə xəstəliyin yayılma riskininin qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli göstəricidir.

Beləliklə bu tapıntı infeksiya ilə mübarizənin gücləndirilməsi üçün onun hərtərəfli öyrənilməsini yeni tədqiqat metodlarının tətbiqini yeni metodlara əsaslanaraq mübarizə tədbirlərinin hazırlayıb tətbiq etməyi vacib edir.

Ədəbiyyat

1. D .Ejov., M, Daghe 2015 “ÜST – ün Avropa regionunda leyşmaniozlarla mübarizə üzrə strateji proqram” ÜST
2. А.Ю.Наджафов , И.Г.Мамедов «К истории изучения висцерального лейшманиоза и борьбы с ним в Азербайджанской ССР» Труды .Азербайджанской НИИ Пар. Троп Медицины им С.М.Кирова том VII Баку 1969 с 61
3. А.Ю.Наджафов «Лейшманиозы в Азербайджанской ССР (Эпидемиология, переносчики, и меры борьбы) Автореферат. Баку 1969
4. А.Ю.Наджафов «Флеботомусы Азербайджана» Сообщение I: Истории изучения Флеботомусов в Азербайджана» Труды. Азербайджанской НИИ Пар. Троп Медицины им С.М.Кирова том VII Баку 1969 с 174
5. Н.Ф.Қулиева “Тибби Entomologiya” Баку 2014 səh.197